

KORONAR ARTERIYALARGA STENTLASH AMALIYOTIDAN SO'NG ANTIAGREGANT TERAPIYASI QO'LLASHDA INDIVIDUAL YONDASHUVNING KLINIK SAMARADORLIGI VA XAVFSIZLIK PROFILINI PROSPEKTIV BAHOLASH

Mominov Aziz Alisherovich

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 1-sonli Oilaviy tibbiyotda
ichki kasalliklar va preventiv tibbiyot asoslari kafedrasida assistenti PhD

Azzamov Jasur Azamat o'g'li

MChJ "Neomed Cardio", klinikasi, kardiolog va funksional diagnostika shifokori

Raximov Kamolbek Tajimurotovich

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 1-sonli Oilaviy tibbiyotda ichki kasalliklar va
preventiv tibbiyot asoslari kafedrasida Kardiologiya yo'nalishi magistratura
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15580777>

Koronary arteriyalar kasalliklarini davolashda perkutan koronar intervensiya (PCI) asosiy terapevtik strategiyalardan biri hisoblanadi. Biroq ushbu muolajadan keyingi davrda stent trombozi, miokard infarkti va boshqa ishemik asoratlarning oldini olish maqsadida antiagregant terapiya qo'llanishi zarur bo'ladi. Randomizatsiyalangan klinik tadqiqotlar kombinirlangan antiagregant terapiya (dual antiplatelet therapy — DAPT) samaradorligini isbotlagan bo'lsa-da, davo davomiyligi va preparat tanlovi bemorning individual xavf omillarini inobatga olmasdan belgilanganda, bu qon ketish kabi nojo'ya klinik holatlar xavfini oshirishi mumkin. Shu bois, zamonaviy kardiologiyada individualizatsiyalangan yondashuv asosida antitrombotsitar terapiya strategiyasini ishlab chiqish dolzarb ilmiy muammo sifatida qaralmoqda.

Tadqiqot maqsadi:

Koronary arteriyalarga stent qo'yilgan bemorlarda individual xavf stratifikatsiyasi asosida antitrombotsitar terapiyani moslashtirishning yurak-qon tomir tizimidagi asoratlarni oldini olishdagi samaradorligi va klinik xavfsizlik darajasini baholash.

Materiallar va usullar:

Ushbu prospektiv, kuzatuvli klinik tadqiqot 2024-yil oktabrdan 2025-yil oktabr oyigacha bo'lgan muddatda MChJ „Neomed Cardio“ klinikasi, Toshkent shahrida olib borilmoqda. Tadqiqotga ST-segment elevatsiyasiz miokard infarkti (NSTEMI), ST-segment elevatsiyasi bilan kechuvchi infarkt (STEMI) va stabil stenokardiya bilan yotqizilgan, PCI muolajasidan o'tgan bemorlar jalb etilgan. Bemorlar CHADS2-VASc, GRACE, PRECISE-DAPT, va HAS-BLED ball tizimlari asosida tromboembolik va gemorragik xavf omillari bo'yicha

baholanmoqda. Antitrombotsitar strategiya (DAPT davomiyligi, P2Y12 ingibitorining turi) individual xavf profiliga qarab tanlanmoqda. 12 oylik kuzatuv mobaynida yurak-qon tomir yakuniy jihatlar (kardiovaskulyar o'lim, miokard infarkti, stent trombozi) va klinik ahamiyatga ega qon ketish holatlari qayd etiladi.

Kutilayotgan natijalar:

Individuallashtirilgan antitrombotsitar terapiya asosida yuritilayotgan davo yondashuvi standart strategiyalar bilan solishtirilganda yurak-qon tomir hodisalarining kamayishi va qon ketish holatlarining pasayishi bilan bog'liq bo'lishi kutilmoqda. Ayniqsa, PRECISE-DAPT ≥ 25 bo'lgan bemorlarda qisqa muddatli DAPT strategiyasi gemorragik xavfni kamaytirgan xolda ishemik himoyani saqlab qolishi mumkin.

Ilmiy yangiligi:

Mazkur tadqiqot O'zbekistonda real amaliyot sharoitida ESC va AHA/ACC tavsiyalariga asoslangan, xavfga yo'naltirilgan antitrombotsitar terapiya strategiyasining klinik samaradorligini prospektiv baholashga qaratilgan ilk ishlar sirasiga kiradi.

Xulosa:

Individuallashtirilgan antiagregant terapiya yondashuvi stentlangan bemorlarda yurak-qon tomir asoratlari va qon ketish holatlari o'rtasidagi terapevtik balansni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot yakunlari bemorning individual klinik profiliga asoslangan farmakoterapiya modelini ishlab chiqish, shuningdek, O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida antitrombotsitar davolash bo'yicha tavsiyalarni takomillashtirishga ilmiy asos yaratishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Axmedov N.A., Jo'rayev A.M. Kardiologiyada zamonaviy diagnostika va davolash yondashuvlari. Toshkent: O'zbekiston Tibbiyot Akademiyasi nashriyoti, 2021. 312 b.
2. Клинические рекомендации РКО (Российское кардиологическое общество). Антитромботическая терапия у пациентов с ишемической болезнью сердца. Москва: РКО, 2020. 56 с.
3. Карпов Ю.А., Шляхто Е.В., Бойцов С.А. Современные подходы к антитромботической терапии при ишемической болезни сердца. // Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 2023, Т. 22, №1, С. 5–12
4. Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA, et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J. 2018;39(3):213–260. doi:10.1093/eurheartj/ehx419.

5. Costa F, van Klaveren D, James S, et al. Derivation and validation of the PRECISE-DAPT score: a prediction rule for bleeding complications after dual antiplatelet therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention. *Lancet*. 2017;389(10073):1025–1034. doi:10.1016/S0140-6736(17)30397-5
6. Yeh RW, Secemsky EA, Kereiakes DJ, et al. DAPT Study Investigators. Development and Validation of a Prediction Rule for Benefit and Harm of Dual Antiplatelet Therapy Beyond 1 Year After Percutaneous Coronary Intervention. *JAMA*. 2016;315(16):1735–1749. doi:10.1001/jama.2016.3775
7. Capodanno D, Angiolillo DJ. Antithrombotic Therapy After Drug-Eluting Stent Implantation in ACS Patients: Tailoring Therapy Based on Risk Scores. *Eur Heart J*. 2020;41(41):3818–3830. doi:10.1093/eurheartj/ehaa540
8. Mehran R, Pocock SJ, Nikolsky E, et al. A risk score to predict bleeding in patients with acute coronary syndromes. *J Am Coll Cardiol*. 2010;55(23):2556–2566. doi:10.1016/j.jacc.2009.09.076
9. Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. *Eur Heart J*. 2016;37(3):267–315. doi:10.1093/eurheartj/ehv320
10. Steg PG, James SK, Atar D, et al. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. *Eur Heart J*. 2012;33(20):2569–2619. doi:10.1093/eurheartj/ehs215

